

Др Милан Момчиловић,*
 Адвокат,
 М & З Адвокатска канцеларија Ниш,
 Република Србија

UDK: 340.12:929 Schmitt C.
 321.64:929 Karađorđević A. I
 94(497.1)“1929/1931“

DOI: 10.5281/zenodo.19635181

**„СУВЕРЕНА” ДИКТАТУРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА:
 ШЕСТОЈАНУАРСКИ РЕЖИМ У ОПТИЦИ ТЕОРИЈЕ
 КАРЛА ШМИТА**

Рад се бави проблемом типологизације Шестојануарског режима краља Александра Карађорђевића (1929–1931) у светлу теорије диктатуре Карла Шмита. У науци не постоји јединствено становиште о природи Шестојануарске диктатуре, која је означавана као војно-фашистичка, монархо-диктатура, тоталитарна, цезаристичка и уставотворна диктатура. Полазећи од Шмитове дистинкције између комесарске и суверене диктатуре као теоријског оквира, рад настоји да понуди њену прецизнију квалификацију. Рад тематски излази у сусрет ширем научном интересу за разумевањем односа између изузетног стања, политичке моћи и трансформација уставног поретка у кризним историјским околностима, чиме директно кореспондира са савременим теоријским расправама о природи власти и легитимности. Методолошки приступ заснива се на нормативно-теоријској анализи Шмитових дела („Диктатура“, „Политичка теологија“, „О појму политичког“) и њиховом поређењу са историјско-правним обележјима режима успостављеног у Краљевини СХС 6. јануара 1929. године. Посебна пажња биће посвећена појмовима изузетног стања, суверености и одлучивања. Циљ рада је да утврди у којој мери Шестојануарски режим одговара моделу суверене диктатуре, као и да испита евентуални директни утицај Шмитове мисли на његове идеологе. Полазна теза јесте да исти показује значајне елементе суверене диктатуре, нарочито у погледу суспензије уставног поретка и преузимања уставотворне функције, али да захтева нијансиранију интерпретацију од строге типолошке класификације. Рад доприноси разумевању Шмитове теорије, као и места Шестојануарског режима у историји југословенског државног права.

Кључне речи: Шмит, краљ Александар, диктатура, суверен, теорија, право.

* advokatmomcilovic89@gmail.com

Milan Momčilović, LL.D.,
Attorney-at-law,
M & Z Law Office, Niš,
Republic of Serbia

***The „Sovereign” Dictatorship of King Alexander:
The January 6th Dictatorship Regime in light of Carl Schmitt’s Theory***

The January 6th Dictatorship was an authoritarian regime established by King Alexander I Karađorđević in the Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes on 6 January 1929. The paper addresses the problem of classifying the January 6th Dictatorship regime of King Alexander Karađorđević (1929–1931) in light of Carl Schmitt’s theory of dictatorship. In scholarship, there is no uniform view on the nature of the January 6th Dictatorship, which has been characterized as military-fascist, monarchical, totalitarian, Caesarist, and constituent dictatorship. Starting from the theoretical framework of Schmitt’s distinction between commissarial and sovereign dictatorship, the paper aims to provide a more precise qualification. The paper thematically addresses a broader scholarly interest in understanding the relationship between the exceptional circumstances, political power, and transformations of the constitutional order in times of historical crisis, thereby directly engaging with contemporary theoretical debates on the nature of authority and legitimacy. The methodological approach is based on a normative-theoretical analysis of Schmitt’s works (“Dictatorship,” “Political Theology,” “The Concept of the Political”) and their comparison with the historical-legal characteristics of the regime established in the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes on 6th January 1929. Special attention is given to the concepts of the exceptional circumstances, sovereignty, and decision-making. The paper aims to determine to what extent the January 6th regime corresponds to the model of sovereign dictatorship, and to examine any direct influence of Schmitt’s thought on its ideologues. The initial hypothesis is that the regime demonstrates significant elements of sovereign dictatorship, particularly in terms of suspending the constitutional order and assuming a constituent function, but nevertheless requires a more nuanced interpretation than a strict typological classification. The paper contributes to the understanding of

Schmitt's theory, as well as the place of the January 6th regime in the history of Yugoslav constitutional law.

Keywords: Schmitt, King Alexander, dictatorship, sovereign, theory, law.